

Double Certification des réseaux de neurones profonds contre les attaques convolutives : Image et Contour

Imen Smati¹, Rania Khalsi¹, Mallek Mziou Sallami², Faouzi Adjed³, et Faouzi Ghorbel¹

¹ École Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,

Laboratoire CRISTAL,

Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),

Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

{imen.smati,rania.oueslati,faouzi.ghorbel}@ensi-uma.tn

² CEA, The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, 91000, France

mallek.mziou@cea.fr

³ IRT SystemX, Palaiseau, France

faouzi.adjed@irt-systemx.fr

Abstract Deep Neural Network (DNN) models certification was first studied against simple image attacks (geometrical attacks, brightness) and then, under other perturbations such as filtering. These systems often evoke a single learning model on a single type of data. Here, we intend to introduce an integrative method to certify deep classifiers against "convolutional" filtering attacks. We present a new verification routine processing both images and contours. Using abstract interpretation theory, we formulate the lower and upper bounds of the abstract domains to support image and contour filtering. Experimentation are conducted on MNIST dataset.

Key words Robustness, Deep learning, Neural networks, classification, convolutional attacks, Abstract Interpretation, uncertainty in AI.

Abstract La certification des modèles d'apprentissage profond a été étudiée initialement contre des attaques simples (transformations géométriques, luminosité) appliquées sur les images. Par la suite, sous d'autres perturbations telles que le filtrage. Ces systèmes évoquent souvent un seul modèle d'apprentissage sur un seul type de données.

Dans ce travail, nous introduisons une méthode intégrative pour certifier les classifieurs profonds contre les attaques de filtrage appelées également attaques convolutives. Nous proposons une nouvelle routine de vérification traitant aussi bien des images que des contours. À l'aide de la théorie de l'interprétation abstraite, nous formulons les bornes inférieures et supérieures des domaines abstraits pour le filtrage d'images et de contours 2D. Des expérimentations ont été menées sur la base MNIST.

Mots clés Robustesse, apprentissage profond, réseaux de neurones, classification, attaques convolutives, Interprétation Abstraite, l'incertitude de l'IA.

1 Introduction

Ces dernières années, nous avons vécu des progrès significatifs dans le domaine de l'apprentissage profond pour des applications différentes telles que la reconnaissance d'image [16]. Ces techniques ont aussi commencé à pénétrer dans des domaines critiques comme la conduite autonome [3],[9] et le diagnostic médical [6] où ils sont souvent invoqués prendre des décisions importantes prises de manière totalement autonome.

La nature non transparente des réseaux de neurones fait de la vérification de la robustesse un défi majeur face aux nombreuses possibilités de perturbations. Plusieurs travaux de recherche se sont focalisés sur l'étude de la robustesse contre plusieurs types d'attaques sur les images: géométriques, changement de luminosité, etc [15],[14], [2], [1].

En utilisant la théorie de l'interprétation abstraite [4], les limites des perturbations sont approximées par des domaines abstraits sous forme des polyèdres sur lesquels la condition de robustesse peut être vérifiée avec des analyseurs formels type AI^2 , DeepZ et DeepPoly [7],[17],[18]. La plupart des méthodes de robustesse traitent des images.

Cependant, les informations portées par les contours sont importantes et récemment plusieurs modèles profonds ont été développés pour la classification des contours 2D, comme décrit dans ContourCNN [5] un réseau neuronal convolutif pour la classification des données contours ainsi Deep Signatures [19] une architecture des réseaux neurones convolutifs pour apprendre les invariants des contours planes [8]. Dans la plupart des cas, la performance est utilisée comme mesure pour évaluer les modèles profonds. Mais, la vérification de la robustesse est également importante [10].

Récemment, nous avons proposé un système permettant d'évaluer la robustesse des classifieurs de contours 2D face aux attaques convolutives [11]. Cependant, les informations existantes dans les régions de pixels sont différentes de celles dans les contours représentés par des points de coordonnées (x,y) . La certification de DNN sur

les images ne remplace pas celle effectuée sur les contours 2D. D'où l'idée de créer un système qui vérifie la robustesse à la fois sur les images et les contours extraits à partir de celles-ci en même temps.

La suite de ce travail sera organisée comme suit: dans la section suivante 2, nous présentons le système intégratif de certification contre les attaques convolutives et l'interprétation abstraite pour les images filtrées. La section 3 est consacrée à l'interprétation des résultats.

2 Double vérification Image & Contour

Figure 1. Double verification contre les attaques de filtrage pour les images et les contours

Dans nos travaux précédents, nous avons introduit deux systèmes différents pour la certification des modèles d'apprentissage profond contre les attaques convolutives. Le premier est conçu pour les classifieurs profonds d'images et le second traite les classifieurs profonds pour les contours. Notre système proposé intègre ces deux vérificateurs: un pour les images et le second pour les contours 2D. En effet, après l'estimation de la borne inférieure (LB) et la borne supérieure (UB) voir [14], on extrait les contours de ces derniers puis on les intègre dans le vérificateur Deepoly

adapté aux données contours, et les images sont intégrées en parallèle dans DeepPoly supportant à la base des images. Une image est vérifiée si elle est vérifiée simultanément avec les deux vérificateurs cités ci-dessus. La figure 1 illustre le principe.

Domaines abstraits convolutifs pour les images:

Le filtrage consiste mathématiquement en une convolution d'une fonction (image) avec un noyau. Soit h un filtre de taille $d \times d$ appliqué à l'image d'entrée I . Chaque pixel de l'image filtrée $I \otimes h$ aura la valeur suivante :

$$(I \otimes h)(i, j) = \sum_{n=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{m=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} I(i-n, j-m)h(n, m) \quad (1)$$

Avec la convolution, nous pouvons ajuster les poids du noyau localement (pixel par pixel) pour reproduire le même bruit. Cependant, il ne sera pas possible de créer un noyau pour chaque pixel. Pour résoudre ce problème, nous proposons de construire un intervalle pour chaque pixel et de le vérifier formellement en utilisant la théorie de l'interprétation abstraite. La détermination de (LB) et de (UB) d'une image d'entrée convoluée est une première étape de notre approche. En fait, la valeur de pixel après la convolution aura la valeur minimale de son voisinage pour la borne inférieure (LB) et la valeur maximale pour la borne supérieure (UB), donc le domaine abstrait de chaque pixel est calculé comme suit:

$$I_{UB(i,j)} = \sum_{n=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{m=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} I(i-n, j-m)1_{\max \mathcal{N}((I \otimes h)(i,j))} \quad (2)$$

$$I_{LB(i,j)} = \sum_{n=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} \sum_{m=-\frac{d-1}{2}}^{\frac{d-1}{2}} I(i-n, j-m)1_{\min \mathcal{N}((I \otimes h)(i,j))} \quad (3)$$

Où $\mathcal{N}(I \otimes h(i, j))$ définit le voisinage du pixel (i, j) , I définit l'image originale et h est le filtre.

3 Expérimentations et Résultats

Pour l'évaluation de la robustesse, nous avons sélectionné 100 images de MNIST [12,13] qui contient des images en niveaux de gris de taille 28×28 pixels représentant des chiffres manuscrit. L'ensemble de données contours MNIST (voir la figure 2) est généré à l'aide de notre algorithme d'extraction du contour.

Figure 2. Quelques images de la base MNIST et leurs contours correspondants

Dans ce travail, nous utilisons Python pour l'implémentation du domaine abstrait dans le cas d'attaques convolutives et nous utilisons DeepPoly basé sur les bibliothèques ERAN et ELINA comme analyseur d'interprétation abstraite.

Le critère de robustesse est estimé comme la fraction entre le nombre d'échantillons Vérifiés et le nombre d'échantillons bien classifiés. Il s'exprime comme suit :

$$\text{Robustesse} = \frac{\# \text{ images (et contours) Vérifiés}}{\# \text{ images (et contours) Bien classifiés}} \quad (4)$$

Après avoir évalué séparément les classifieurs d'images et de contours. Nous présentons les résultats de notre système proposé pour la double vérification des classifieurs dans la figure 3. Les barres vertes montrent la robustesse des images perturbées par un interval de filtrage de $\text{dim1}=1$ pour la borne inférieure et $\text{dim2}=2$ pour la borne supérieurs. A ce niveau, nous extrayons les contours des bornes supérieures respectivement inférieures générées par les images filtrées, et nous définissons le domaine abstrait des contours dans les images d'entrée d'origine. Cela nous permet de tracer les barres bleues représentant la robustesse basée sur les contours. Une fois l'image vérifiée sur la base à la fois de son domaine abstrait généré par des images et du domaine abstrait englobant ses contours, les résultats de la double vérification sont présentés par les barres jaunes.

Si l'on considère l'exemple d'une architecture utilisant des réseaux neuronaux entièrement connectés "fully_connected3x100", on constate que 86% des contours extraits des images filtrées

Figure 3. La Variation de la robustesse pour la double vérification testée pour un filtre de taille ($dim1 = 1$ and $dim2 = 2$)

4 Conclusion

Notre méthode de certification de réseaux de neurones profonds contre les attaques de filtrage a été présentée. Cette approche innovante utilise deux structures distinctes : les images et les contours extraits. Les résultats obtenus démontrent que cette méthode représente une étape prometteuse pour une évaluation plus efficace des réseaux de neurones profonds contre les attaques convolutives susceptibles d’affecter les structures des objets. En somme, notre approche contribue à renforcer la fiabilité des réseaux de neurones profonds dans les domaines fondés sur l’apprentissage automatique.

References

1. Faouzi Adjed, Mallek Mziou-Sallami, Frédéric Pelliccia, Mehdi Rezzoug, Lucas Schott, Christophe Bohn, and Yesmina Jaafra. Coupling algebraic topology theory, formal methods and safety requirements toward a new coverage metric for artificial intelligence models. *Neural Computing and Applications*, pages 1–16, 2022.
2. Faouzi Adjed, Mallek Mziou Sallami, and Actes Taima. Abstract interpretation limitations for deep neural network robustness evaluation. In *Traitement & Analyse de l’information Methodes et applications*, pages 68–76, 06 2022.
3. Mariusz Bojarski, Davide Del Testa, Daniel Dworakowski, Bernhard Firner, Beat Flepp, Prasoon Goyal, Lawrence D Jackel, Mathew Monfort, Urs Muller, Jiakai Zhang, et al. End to end learning for self-driving cars. *arXiv preprint arXiv:1604.07316*, 2016.

4. Patrick Cousot and Radhia Cousot. Abstract interpretation and application to logic programs. *The Journal of Logic Programming*, 13(2-3):103–179, 1992.
5. Ahmad Droby and Jihad El-Sana. Contourcnn: convolutional neural network for contour data classification. *arXiv preprint arXiv:2009.09412*, 2020.
6. Andre Esteva, Alexandre Robicquet, Bharath Ramsundar, Volodymyr Kuleshov, Mark DePristo, Katherine Chou, Claire Cui, Greg Corrado, Sebastian Thrun, and Jeff Dean. A guide to deep learning in healthcare. *Nature medicine*, 25(1):24–29, 2019.
7. Timon Gehr, Matthew Mirman, Dana Drachler-Cohen, Petar Tsankov, Swarat Chaudhuri, and Martin Vechev. Ai2: Safety and robustness certification of neural networks with abstract interpretation. In *2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, pages 3–18. IEEE, 2018.
8. Faouzi Ghorbel. Invariants de formes et de mouvement 11 cas du 1d au 4d et de l’eulidien aux projectifs. *La Manouba: ARTS-PI edition*, 2013.
9. Samy Kerboua-Benlarbi, Mallek Mziou-Sallami, and Abdelkrim Doufene. A novel gan-based system for time series generation: application to autonomous vehicles scenarios generation. In *AI and IoT for Sustainable Development in Emerging Countries*, pages 325–352. Springer, 2022.
10. R. Khalsi, M. Sallami, I. Smati, and F. Ghorbel. Contourverifier: A novel system for the robustness evaluation of deep contour classifiers. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 3, pages 1003–1010, 2022.
11. Rania Khalsi, Imen Smati, Mallek Mziou Sallami, and Faouzi Ghorbel. A novel system for deep contour classifiers certification under filtering attacks. In *2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pages 3561–3565. IEEE, 2022.
12. Yann LeCun. The mnist database of handwritten digits. <http://yann.lecun.com/exdb/mnist/>, 1998.
13. Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner, et al. Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11):2278–2324, 1998.
14. M. Mziou-Sallami and F. Adjed. Towards a certification of deep image classifiers against convolutional attacks. In *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, volume 2, pages 419–428, 2022.
15. Mallek Mziou Sallami, Mohamed Ibn Khedher, Asma Trabelsi, Samy Kerboua-Benlarbi, and Dimitri Bettebghor. Safety and robustness of deep neural networks object recognition under generic attacks. In *International conference on neural information processing*, pages 274–286. Springer, 2019.
16. Olga Russakovsky, Jia Deng, Hao Su, Jonathan Krause, Sanjeev Satheesh, Sean Ma, Zhiheng Huang, Andrej Karpathy, Aditya Khosla, Michael Bernstein, et al. Imagenet large scale visual recognition challenge. *International journal of computer vision*, 115(3):211–252, 2015.
17. Gagandeep Singh, Timon Gehr, Matthew Mirman, Markus Püschel, and Martin Vechev. Fast and effective robustness certification. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 10825–10836, 2018.
18. Gagandeep Singh, Timon Gehr, Markus Püschel, and Martin Vechev. An abstract domain for certifying neural networks. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 3(POPL):1–30, 2019.
19. Roy Velich and Ron Kimmel. Deep signatures—learning invariants of planar curves. *arXiv preprint arXiv:2202.05922*, 2022.